

**METAFORY FASZYZMU (O POLSKICH KONCEPTUALIZACJACH
WŁOSKIEJ DOKTRYNY)**

«THE METAPHORS OF FASCISM (ON POLISH CONCEPTUALISATIONS OF
MUSSOLINI'S DOCTRINE)»

by Monika Bednarczuk

Source:

Humanistic Review (Przegląd Humanistyczny), issue: 01 / 2011, pages: 17-31, on www.ceeol.com.

Monika Bednarczuk

METAFORY FASZYZMU (O POLSKICH KONCEPTUALIZACJACH WŁOSKIEJ DOKTRYNY)*

Prace poświęcone włoskiemu faszyzmowi skupiały się głównie na jego aspekcie społeczno-politycznym lub ekonomicznym¹, rzadziej na artystycznych echach ideologii². Celem artykułu jest ujęcie rodzimej fascynacji ideami Mussoliniego w kategoriach etyki i estetyki na podstawie badania wyrażonych w publicystyce i literaturze konceptualizacji doktryny. Sądzę, iż nawiązująca do założeń kognitywizmu ekspozycja metafor, opozycji i związków frazeologicznych, które powracają w różnogatunkowych świadectwach entuzjazmu dla Włoch³, pozwoli wskazać – w sposób odmienny od dotąd stosowanych w analizach zagadnienia (zwykle skoncentrowanych na indywidualnych koncepcjach wzorujących się na włoskim eksperymencie) – pewne ogólniejsze elementy procesu transponowania ideologii na teksty oraz specyfikę jej polskiej recepcji i adaptacji⁴, które związane były oczywiście z ówczesną świadomością społeczną, stereotypami, wzorami kulturowymi, kanałami przekazu informacji i potrzebami zbiorowości⁵.

* Praca finansowana ze środków MNiSW w ramach projektu badawczego nr N 103 062 31/3814 (2006–2008). Wszystkie podkreślenia, jeśli nie zaznaczono inaczej: M.B. Dr Elżbiecie Kur dziękuję za wnikliwą lekturę i cenne komentarze.

¹ Zwłaszcza tacy badacze, jak: Jerzy W. Borejsza, Krzysztof Kawalec, Maciej Marszał, Wojciech Kunicki.

² Np. E. Hesse, *Die Achse Avantgarde-Faschismus: Reflexionen über Filippo Tommaso Marinetti und Ezra Pound*, Zürich 1992; F. Dröge, M. Müller, *Die Macht der Schönheit: Avantgarde und Faschismus oder die Geburt der Massenkultur*, Hamburg 1995; Ch. Ferrall, *Modernist Writing and Reactionary Politics*, Cambridge 2001; U. Schmid, *Style versus Ideology towards a Conceptualisation of Fascist Aesthetics*, „Totalitarian Movements and Political Religions” 2005, vol. 6, no. 1.

³ Szkic niniejszy jedynie sięga po niektóre propozycje z obszaru lingwistyki. Inspiracją dla mnie była, obok klasycznej książki G. Lakoffa i M. Johnsona (*Metafory w naszym życiu*, Warszawa 1980), przeł. T. Krzeszowski, Warszawa 1988, rozprawa S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, *Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej* (Lublin 2007), w której tekst jest rozpatrywany m.in. od strony metafor.

⁴ R. Wapiński, *Ruchy nacjonalistyczne a formowanie się tendencji faszystowskich i para-faszystowskich*, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1977, t. 3, s. 237–238; J.W. Borejsza, *Rzym a wspólnota faszystowska. O penetracji faszyzmu włoskiego w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej*, Warszawa 1981, s. 27–29, 332; K. Kawalec, *Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego*, Warszawa 1989, s. 153–173.

⁵ Jak postulowali to: R. Koselleck w studiach: *Historyczne kryteria nowożytnego pojęcia rewolucji* (1968) oraz *Historia pojęć a historia społeczna* (1972) oraz A. Paczkowski ([*Głos w dyskusji*],

Termin „fasyzm” nawiązywał w zamierzeniu jego twórców do tradycji imperium rzymskiego, co wywoływało pozytywne skojarzenia jego adherentów⁶. Znamienny dla tego pojmowania ideologii był projekt pomnika *Remussolini* autorstwa Stanisława Szukalskiego⁷. Wbrew szerzonej przez lewicę, zwłaszcza po roku 1945, tezie o zbiorowej niechęci do tego nurtu politycznego w międzywojennej Polsce pokaźna grupa osób wiązała fasyzm z pożądanymi wartościami: patriotyzmem, konserwatyzmem, ustrojem chrześcijańskim albo – rzadziej, przeciwnie, z również dodatkowo wartościowanym nowatorstwem i wszechogarniającym rewolucjonizmem. Włochy Mussoliniego i Włochy w ogóle już nie tylko jako mekka adoratorów wielkiej kultury, lecz jako paragon państwa oraz narodu były naówczas dla wielu „krajem, za którym tęsknimy”⁸. Chciałabym zająć się zatem wyobrazeniami zawartymi w rozmaitych tekstach i prześledzić zabiegi, za pomocą których leksyka, metaforyka i frazeologia tworzyły pozytywny obraz doktryny. Truizmem jest dziś bowiem stwierdzenie, iż sposób nazwania czegoś decyduje o jego postrzeganiu.

Podstawą organizacji obrazu świata zwolenników fasyzmu Mussoliniego była metaforyka przyrodniczo-medyczna, wedle której wspólnota narodowa (i państwo) to organizm podległy prawom natury, takim jak: narodziny, wzrost, rozwój, choroba, rozkład, śmierć. A – jak dowiodła Mary Douglas – wyobrażenie „organizmu”, obok „czystości” i „całości”, należy do podstawowych, ponadkulturowych symboli naturalnych⁹. Dobitną egzemplifikacją takiego ujęcia jest choćby następujący fragment: „śmiertelnie chory człowiek – państwo, któremu demony zniszczenia liczyły godziny życia, [...] chory na zatrucie krwi w organizmie, powstał z łoża [...] zakwitł zdrowiem [...] wstał, dokonał cudów, żył, tworzył i wychowywał pokolenia zdrowe”¹⁰.

Cierpienie personifikowanej Italii wykorzystywać mieli jej wrogowie, wyciskając „złoto z ran ropnia”¹¹. Jeśli zjawiska postrzegane jako szkodliwe traktuje się jako „chorobę”, to pole semantyczne „fasyzmu” pokrywa się z polem „leczenia”: leczenia z „pasożytów”, „jadu”, „trucizny”, „narkotyku”, „zarazy”, „chorobotwórczych”, „trujących miazmatów”, „moru”, z „ropni”, „zarazków”, „bezpłodności”, „uwiadu”, „paraliżu”. Owo „okaleczenie” czy „zakażenie” ujmowały leksemę z prefiksami: *a-*, *bez-*, *roz-*, *nie-*, *wy-* i *prze-*, odsyłające do braków, zaburzeń, antywartości, by wymienić niektóre leksemę: „aberracja”, „apatia”, „amoralność”, „bezideowość”, „bezcieszczenie”, „rozbiecie”, „rozkład”, „rozstrój”, „niemoc”, „wynaturzenie”, „wykolejenie”, „przerost”.

w: *Dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej 1918–1939*, red. J. Żarnowski, Wrocław i in. 1973, s. 204).

⁶ Z.M., *Z podróży do Włoch*, „Myśl Narodowa” 1934, nr 24, s. 358–360.

⁷ Zob. L. Lameński, *Stanisław Szukalski – życie i twórczość*, „Biuletyn Historii Sztuki” 1976, nr 4, s. 322.

⁸ J. Waldorff, *Sztuka pod dyktaturą*, Warszawa 1939, s. 133.

⁹ M. Douglas, *Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii*, przeł. E. Dzurak, Kraków 2004, s. 111. Było ono ważne wcześniej, w romantyzmie, z którego nacjonalizmy czerpały. Zob. G.L. Mosse, *Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy*, tłum. T. Evert, Warszawa 1972, s. 29–50, 77–95; L. Kamiński, *Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej*, Wrocław i in. 1980, s. 63–86; T. Alkemeyer, A. Wiedenhoft, *Der Körper der Nation – die Nation als Körper*, w: *Körper – Diskurse – Praktiken. Zur Semiotik und Lektüre von Körpern in der Moderne*, hg. von B. Prutti u. S. Wilke, Heidelberg 2003, s. 19–60.

¹⁰ [Anonim], *Hasło fasyzmu*, „Faszysta Wielkopolski” 1926, nr 1, s. 1–2.

¹¹ M. Gembarzewski, *Mussolini*, w: tenże, *Sztandary*, Warszawa 1933.

W retoryce ocalenia, najczęściej odnoszonej do sytuacji włoskiej, lecz również do postulowanych w Polsce zmian, zaprowadzić nowy ustrój to: „wyleczyć”, „uzdrowić”, przeprowadzić „kurację”, „wytrzymać przesilenie”, zastosować „odtrutkę”, „serum”, „wlać w stargane ciało animusz”, „wskrzesać”, spowodować „zmartwychwstanie”¹². Z metaforą „choroby” współgra przeciwstawienie „martwych zasad”, „martwoty” – „życiu”, „nakazom życia”, „nowej fali życia”¹³. Odwrotnością „zbiawiennej”, „cudotwórczej”¹⁴ terapii jest „wiwisekcja wedle azjatycko-żydowskich doktrynek”¹⁵. Politycy faszystowscy, porównani do chirurgów i pediatrów, dbają też o „zaszczepienie” młodzieży¹⁶. Przeciwnicy-fałszywi uzdrowiciele podają „końskie dawki” groźnych idei¹⁷. Symptomatyczny obraz „żydo-maniaków, chcących zamknąć w prosektorium 40 milionów ludzi, aby nad nimi wydziwiać wedle recepty Marxa”¹⁸, „kolonizatorów i plantatorów chorobotwórczych miazmatów, szczypiących zarazki”¹⁹ zamienia świat polityki w obszar doświadczeń medycznych i jednoznacznie wartościuje strony konfliktu.

Istotne znaczenie mają substancje warunkujące istnienie organizmu: „krew” oraz „duch”, kluczowe dla dyskursu nacjonalistycznego, z którym tożsamy był w wielu punktach rodzimy dyskurs profaszystowski. Wiążą się one z rasizmem z jednej strony i odwołaniami do romantycznej koncepcji narodu z drugiej. Nieuchronnie również odsyłają do metafory brudu i obcego ciała w „sobie” – fundamentalnej dla heterofobii, która opiera się na motywowanym głównie psychologicznie lęku o czystość: cywilizacyjną, rasową, etniczną²⁰. W polskiej narracji filofaszystowskiej mniejszość żydowską postrzega się więc jako „obce ciało w brzuchu”²¹. Krew natomiast – żołnierzy poległych i rannych, poetów sławiących faszyzm – zyskuje nadrzędne znaczenie na przykład w wierszach Artura Marii Swinarskiego jako życiodajny napój dla ziemi, która krew „pije, ssie” i się nią „rozgrzewa”²². Krew pozwala odrodzić i przemienić ciało narodu, krew „krzyczy” i „śpiewa”,wołając o zjednoczenie ze swymi ojcami lub braćmi (*Prolog, Czarny marsz*).

Zgodnie z tezą Lisowskiego i Grzybowskiego²³ o przeplataniu się tendencji ewolucjonistycznych i rewolucyjnych w myśli prawicowej, metafora organizmu-narodu ewokowała obok wyobrażeń utrwalonych przez tradycję romantyczną

¹² Określenia za: J. Zamorski, *Nowa Italia*, „Myśl Narodowa” 1923, nr 23, s. 5; [Anonim], „*Kurier Polski*” o Mussolinim... ale teraz, „Myśl Narodowa” 1924, nr 14, s. 6; ks. Z. Łuczycki, *Jak ja wyobrażam sobie faszyzm polski*, Lublin 1926, s. 1; T. Gluziński, *Cele i drogi propagandy wywrotowej*, Warszawa 1927, s. 95; [Anonim], *Hasło faszyzmu*, s. 1–2; M. Lorent, *Italia współczesna*, Rzym 1932, s. 90.

¹³ M. Romański, *Najazd cywilizacji*, Warszawa 1936, s. 9; S. Kozicki, *Na Sycylii*, Warszawa i in. 1928, s. 110.

¹⁴ S. Niebudek, *W kraju czarnych koszul*, z przedm. K.M. Morawskiego, Częstochowa 1937, s. 89 i n.

¹⁵ [Anonim], *Se fossi Italiano sarei forse fascista*, „Myśl Narodowa” 1924, nr 28, s. 6.

¹⁶ I tu znaczące są opisy dziecięcej organizacji „Balilla” i młodzieżowych grup „Fasci”.

¹⁷ F. Goettel, *Pod znakiem faszyzmu*, Warszawa 1939, s. 82.

¹⁸ J. Zamorski, *Nowa Italia*, s. 2.

¹⁹ [Anonim], *Hasło faszyzmu*.

²⁰ Th.W. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D.J. Levinson, R.N. Sanford, *The Authoritarian Personality*, New York 1950, rozdz. XI, XVI i XIX; F. Savater, *Mój słownik filozoficzny*, przeł. M. Boryska, K. Kasprzyk, W. Krawczyk, Poznań 2003, s. 125.

²¹ F. Goettel, *Pod znakiem...*, s. 98.

²² A.M. Swinarski, *Eja! Eja! Alala! Poezje*, z rysunkami J.M. Brzeskiego, Warszawa – Poznań 1926. Na tomik ten zwróciła mi uwagę Isabelle Vonlanthen.

²³ A. Lisowski, K. Grzybowski, *Dwa głosy o konserwatyzmie i rewolucji*, Kraków 1933.

(dusza-gospodarz) śmiało, awangardowe analogie bazujące często na wyobrażeniu ziemi-kobiety. Italia funkcjonuje w poezji oraz publicystyce jako niewiasta albo dziewczyna (z)niewolona przez „charczących zgrzytem pijanym” zdrajców, którzy próbują „hańbić jej marmurowe ciało”, żądając złota: „płodu promiennego” (tak w Gembarzewskiego *Mussolinim*). Na ratunek „[n]iewinnej, co obcą, niczyją”, przybywa młodzian w czarnej koszuli. Wizja ta nawiązuje do włoskiej karykatury, na której wobec polityczno-miłosnych zalecanek rozmaitych działaczy dama-Italia wybiera rycerskiego, autentycznego Mussoliniego²⁴.

Figura ziemi-kobiety w *Prologu* Swinarskiego, „konająca”, bolesna, odsyła natomiast do tematu *piety*. Konający świat oraz Italię o „krwawych powiekach” budzą tutaj dźwięki *Giovinezzy*, słowa *Duce* użyźniają glebę niby mitologiczny „złoty deszcz”, a serca – niemal jako wypowiedzi rangi biblijnego zwiastowania. Metaforyka płodności i topika odrodzeńcza są rozwijane w obrazach gwałtownego porodu emocjonalnego:

Serce me legło gotowe jak gleba,
Sen o p o c z ę c i u je palił i głód.
[...]
Serce p ę c z n i a ł o, jak ziemia, gdy r o d z i,
Długo p ł ó d je rozpierał i ssał:
Dziś z mego serca siew twój w s c h o d z i,
Pożar p o r o d u je targał i rwał.
(M. Gembarzewski, *Mussolini*²⁵)

W *Amica Italia* narodowiec starszego pokolenia, Władysław Jabłonowski, zupełnie inaczej konceptualizuje faszyzm: jako „uwolnienie” oraz zaprowadzenie „prostoty”, szczerości, uczciwości. Wrogów określają synonimiczne leksemy i frazeologizmy, mające negatywne konotacje: fałsz, nielojalność, niesamodzielność („maska”, „parawan”, „perfidie”, „fałszywi współpracownicy”, „spiski”, „zamachy”, „skrytobójcza broń”, „pokątne intrygi”, „sieci”, „knowania”, „szachowania”, „mactwa”, „pachołcy”, „ślepo powolne manekiny”).

Dominująca w wypowiedziach faszystujących metaforyka ozdrowieńcza wiąże się z figurami czystości oraz wyzwolenia, osiowymi dla różnych dyskursów ideologicznych (zarówno nacjonalizmu, jak i komunizmu)²⁶. „Wrzód, który nabierał od dłuższego czasu, pękł” – komentowano przejęcie władzy przez faszystów, unikając pojęcia „przewrót”, sugerującego niewłaściwe odwrócenie sytuacji²⁷. Nastąpić miał powrót do stanu właściwego lub „rewolucja dusz”, „bezkrwawa wojna” o ład, jak pisał Gembarzewski. Poszczególne prowincje „oczy-

²⁴ W. Jabłonowski, *Amica Italia*, Poznań i in. 1926, s. 170.

²⁵ Sposoby wyrażania entuzjazmu dla Mussoliniego w tej poezji graniczą z karykaturą lub ironią, jednak wedle świadectwa podróżnika, który dobrze znał Swinarskiego w czasach młodości, tomik ów był ekspresją autentycznej pasji autora (A. Fiedler, *Wiek męski – zwycięski*, wyd. II popr. i uzupełn., Poznań 1983, s. 72).

²⁶ Np. H.P. Bleuel, *Das saubere Reich. Theorie und Praxis des sittlichen Lebens im Dritten Reich*, Bern et al. 1972; M. Rohrwasser, *Saubere Mädel, Starke Genossen. Proletarische Massensliteratur?*, Frankfurt a.M. 1975; G.L. Mosse, *Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe*, New York 1985. Liczne teksty propagandowe czy tendencyjne świadczą o powszechności – zarówno w utworach lewicowych, jak prawicowych – motywów: zdrowia, czystości, przebudzenia, korzeni.

²⁷ M. Loret, *Italia współczesna*, s. 65.

szczono z malarii”; „Sycylię i Włochy Południowe uwolniono od mafii; całą Italię od masonerii”. Tradycyjną etykę ocalono przed „zakażeniem cynizmem materializmu”. W Polsce faszystowskiej tak samo – marzyli entuzjaści Mussoliniego – nastąpi „wyzwolenie spod tyranii hasel, frazesów, dogmatów”²⁸.

Oczyszczenie ciała i duszy narodu przez wycięcie ogniska „zarazków” bądź „amputację” zagrożonego organu obejmuje ponadto wężej rozumiany organizm – partię faszystowską: pozbyto się „szumowin”; Mussolini „odciął to, co było niezdrowe i zgniłe”²⁹. A niezdrowe są zwłaszcza „brudne egoizmy indywidualne”³⁰, jako że faszyzm, podobnie jak ruchy totalne, neguje („zbytnią”, „szkodliwą” dla zbiorowości) autonomię jednostki. „Brud” traktowano w kategoriach medycznych tudzież rasowych, stąd wkroczenie włoskiej armii do Abisynii znacznie poprawia, zdaniem zwolenników inwazji, sytuację afrykańskiego kraju, w którym szalały trąd, syfilis i gruźlica, panował „straszliwy wprost brud i niechlujstwo”, ulice były „smrodliwe, brudne nad wyraz”³¹.

Efektom etycznej i estetycznej kuracji faszystowskiej ma być oczyszczony z szeroko pojmowanego „brudu”, „zdrowy” fizycznie i duchowo organizm, wolny od czynników wywrotowych i demoralizujących. Polityka spleta się ciasno z moralnością i sztuką, włączając w pole „brudu” przeciwników ideowych (komunizm) oraz kulturowych (Żydzi), snuje się mianowicie wizje przyszłego ładu i zwłaszcza „czystości” nad Wisłą:

Faszyzm polski musi [...] reagować na to zaśmianie i beczczenie naszej literatury i sztuki [...], w których też tkwi przede wszystkim zgnilizna, sensacja, pornografia, krwiożerstwo – bolszewizm. [...] na te w wysokim stopniu udoskonalone sposoby i sposobiki zapuszczania jadu niszczyielskiego w duszę, umysł, serce [...] sposoby demoralizowania naszej młodzieży w teatrach, kinach, książkach, pismach, odczytach, wykładach, a nawet w tańcach i anonsach [...] musi uważać tych, którzy z pogwałceniem prawa Boskiego wchodzą w nowy związek małżeński, za zdrajców, zaprzańców i niszczycieli [...] rodzinnych i religijnych świętości³².

Wobec „choroby” organizm reagował na poziomie ciała i umysłu. Medycynę z psychologią łączą metafory „żywotnego odruchu”, „instynktu samozachowawczego”. Znamienne są nazwy stanów uczuciowych z pola znaczeniowego radości: faszyzm wprowadził „radość życia i pracy”, „entuzjizm”, „ optymizm”, „zadowolenie”, „życzliwość”, „uprzejmość”, „pogodę”. Stan wcześniejszy i stan reszty kontynentu oddają zaś leksemy z pola smutku, cierpienia: „żale i złorzeczenia”, „ślepiennicy i wątrobiarze”, „zgorzkniali” ludzie o „chorych duszach”, „czarnych przewidywaniach”; „noc”, „smutek”³³.

Ten entuzjizm oddawał okrzyk *Eja! Eja! Alala!*, odpowiednik *Hip! Hip! Hurra!*³⁴, który obrał za tytuł swego zbioru Swinarski. Podobną funkcję pełni w enuncjacjach filofaszystowskich symbolika ognia i płomienia. Włoskie *soma*

²⁸ J. Zamorski, *Nowa Italia*, s. 4; K.M. Morawski, *Iter Italicum*, Warszawa 1924, s. 56; W. Jabłonowski, *Amica Italia*, s. 26; M. Gembarzewski, *Mussolini*.

²⁹ M. Loret, *Italia współczesna*, s. 91.

³⁰ W. Jabłonowski, *Amica Italia*, s. 51.

³¹ M. Romański, *Najazd cywilizacji*, s. 99.

³² Z. Łuczycki, *Jak ja wyobrażam sobie...*, s. 3–5.

³³ Na podstawie: J. Zamorski, *Nowa Italia*, s. 1–5; S. Niebudek, *W kraju...*, s. 22; F. Goetel, *Pod znakiem...*, s. 39; A.M. Swinarski, *Prolog*, w: *Eja!*...

³⁴ P. Podemski, *Wyprawa na Fiume*, Toruń 2005, s. 59.

i *psyche* są czyste, wolne od obcych ciał, „zdziczenia”, smutku, choroby indywidualizmu, „sabatów międzynarodowych matactw”³⁵; gotowe do metamorfozy w mocarstwo, co jest też przeznaczeniem zbyt jeszcze rachitycznych Polaków³⁶.

Umysł wodza pojawia się w centrum apologii, jako sprawcy uzdrowienia. Hasła „polityki zdrowego rozumu”, „genialnie zdrowego rozumu”, zdrowego niczym „krzepki tors” Mussoliniego³⁷ nawiązują oczywiście do antycznej formuły *mens sana in corpore sano* oraz tradycji symbolicznego panowania nad ciałem i umysłem obywateli przez gimnastykę bądź inne formy zbiorowego ruchu, która odżyła w XIX i XX w.³⁸

„Odrodzenie”, „uzdrowienie” oraz „moc” sąsiadują z istotną dla różnych ideologii figurą „przebudzenia” i pokrewnymi jej metaforami „ożywienia” czy „nowego życia”. Masy włoskie oraz Italię-kobietę „wskrzyszono”, „przebudzono” z „odrętwienia”, uratowano od „stygnięcia”, „konania”, „snu” (lenistwa, martwoty). Więc życie *versus* śmierć. Mussolini urasta zaś do rangi współczesnego wcielenia Mickiewiczowskiego Konrada, który „pragnie nie tylko naród swój uszczęśliwić, lecz i świat cały nim zadziwić”³⁹, odnowiciela cesarstwa, założyciela nowego imperium⁴⁰. Za sprawą „Benita”, bo i takie familiarne apelatywy znajdujemy, który jak na romantycznego bohatera przystało, „urodził się ze znamieniem indywidualizmu na czole i zarzewiem buntu w mózgu”, powstał nowy typ obywatela: „zakochany w pracy ofiarnik”; nie najemnik, lecz „kapłan”⁴¹. Wódz, w jednej osobie Mesjasz, prorok, bojownik, romantyczny kowal-syn kowala, geniusz zesłany przez Opatrzność, wykuwa i przekuwa niczym Nietzscheński heros ludzkie charaktery⁴². To król udzielający rytualnego, ideowego obmycia, które nadaje nowy wymiar życiu ludzkiemu i sygnalizuje ponowne, duchowe „narodziny”:

Rozkaz, Królu, w z n o s i ć k ró l e w s k i e c y s t e r n y,
M o d l i t e w n i e, dla ludów, plemion wszech, a b l u c j i!
W imię wojny bezkrwawej i d u s z r e w o l u c j i.
(M. Gembarzewski, *Mussolini*)

Wyznacznikami naczelnego „Kapłana” i stworzonego przezeń człowieka są z jednej strony: entuzjazm, nieskrępowanie, charyzma, z drugiej utylitaryzm.

Kolejny sposób konceptualizacji faszystowskiego systemu pozytywnych idei wyszukuje opozycje, stanowiące jeden z podstawowych mechanizmów kategoryzu-

³⁵ K.M. Morawski, *Iter Italicum*, s. 58.

³⁶ S.K. [Stefan Kinowski], *Ekspansja – warunek istnienia*, „Faszysta Wielkopolski” nr 2, s. 4–5; S. Kozicki, *Na Sycylii*, s. 110–125; S. Niebudek, *W kraju...*, s. 30.

³⁷ E. Jędrkiewicz, *Przedmowa*, w: B. Mussolini, *Mowy*, tłum. E. Jędrkiewicz, Lwów 1924, s. 6. Por. *Mowy Mussoliniego*, wybrał, przeł. i przedm. poprzedził W. Jabłonowski, Warszawa 1927.

³⁸ G. Benn, *Świat dorycki. Analiza związków sztuki i władzy* [1934], w: *Wobec faszystów*, wybrał i opatrzył wstępem H. Orłowski, Warszawa 1987, s. 122–152. Zob. prace Michela Foucault i Richarda Sennetta. Zob. też T. Alkemeyer, *Körper, Kult und Politik. Von der „Muskelreligion” Pierre de Coubertins zur Inszenierung von Macht in den Olympischen Spielen von 1936*, Frankfurt a.M. – New York 1996.

³⁹ W. Jabłonowski, *Amica Italia*, s. 19.

⁴⁰ S. Kozicki, *Na Sycylii*, s. 31.

⁴¹ J. Zamorski, *Nowa Italia*.

⁴² [Anonim], *Se fossi Italiano sarei forse fascista*; S. Kozicki, *Na Sycylii*, s. 103; K.M. Morawski, *Przedmowa*, w: S. Niebudek, *W kraju...*, s. 8; S. Niebudek, *W kraju...*, s. 30.

jących świat w danej kulturze⁴³. Kontrast określeń: „prosto” – „krzywo”, „normalnie”/„poprawnie” – „na wspak” sugeruje, iż wprowadzenie faszyzmu nie było (co wyrażane jest też eksplicytnie) w y wróceniem ani p r z e wróceniem ład, lecz p r z y wróceniem normalności, zakończeniem farsowego i destruktywnego epizodu „świata na opak”, bo wcześniej „tyle rzeczy ustawiono [...] do góry nogami”⁴⁴. Zmiana ustroju nie miała „nic wspólnego z zamachami stanu i rokoszami [...] w Europie powojennej”⁴⁵. Toteż stosuje się chętnie leksemy zawierające presupozycję odtworzenia dawnego, *ergo* „powrócić”, „przywrócić”. Co więcej, faszyzm, jako głębokie przeżycie emocjonalne, przywołał uśpione lub osłabione instynkty, był „wielkim powrotem do tego, co było zapomniane przez masy, co marniało i rozluźniało się w nich [...] odbiegali bądź zupełnie odbiegli od tego, co było rdzeniem kultury włoskiej, istotą psychiki narodu i jego tradycji dziejowej”⁴⁶ – był więc quasi-sesją psychoterapeutyczną, zbawienną dla jaźni narodowej.

Częściej spotykane niż diagnozy z zakresu psychoanalizy są – popularne w języku ideologii – metafory „drogi” i „budowli”. Czytamy przeto o Italii „na rozdrożu” czy „zakręcie dziejów”, o Mussolinim nadającym jej „nowy kierunek, bo stoczy się w przepaść” lub „otchłań”, bo zmierza do „katastrofy”. Realizacja faszyzmu oznacza „iść ku jasno określonym celom”, „prostą”, „jasną drogą”, za „przewodnikiem” bądź „dorównać kroku w pochodzie” (innym), pokonywać przeszkody. Sformułowania te wpisują się w kognitywny system pojęciowy opisany przez Lakoffa i Johnsona: „do góry/ do przodu/ droga”. Faszyzm to „pochód ku przyszłości”, „wyprowadzenie ludzi z chodników bez wyjścia”, „nowa droga” życia, „krok naprzód”, „dojrzewanie”, „porzucenie dzieciennych baśni liberalizmu”⁴⁷. Idzie o to, by „dognać historię” narodowym „zaprzęgiem”⁴⁸.

Z kolei pośród opozycji charakterystyczne jest przeciwstawienie: „prosty” kontra „kręty”/„sofistyka”, którego aksjologicznie pozytywny pierwszy człon przypisany jest faszyzmowi, drugi – jego wrogom. „Niewykrętne” argumenty Duce, mówienie „wprost”, „krótko”, „do rzeczy” i „o rzeczach najżywoźniejszych” kontrastuje z fałszywą, sofistyczną mową, której odpowiadają leksemy: „spekulowanie”, „propaganda”, „frazesy”, „dyskusje”, „matactwo”, „demagogia”, „krasomówstwo”⁴⁹. Przeciwstawia się dalej „puste” (bezideowość) „pełnemu” (treść idei); „słabość” (demokracja, socjalizm) – „woli” i „sile”; wreszcie „abstrakcyjne” – „konkretnemu”, z ideą „fałszywej demokratycznej” wolności na czele, czyli wolności pozornej, „bałamutnej” i „nieuchwytniej w praktyce”, deprawującej, prowokującej swawolę, rozbustwienie, anarchię. Podzielono zresztą obywateli na bardziej pozytywne i pożądanego typu *homo faber* i skazany na klęskę przeżytek mijającej epoki: *homo scholasticus* czy *Schönggeist*⁵⁰.

⁴³ Zob. L. Stomma, *Antropologia kultury polskiej XIX wieku*, Warszawa 1986, s. 121 (tu badania Iwanowa i Toporowa poświęcone opozycjom binarnym). Zob. też S. Niebrzegowska-Bartmińska, *Wzorce...*, s. 308–312.

⁴⁴ J. Rembieliński, *Na widowni (Faszyzm jako powtarzanie aksjomatów)*, „Myśl Narodowa” 1934, nr 1, s. 10.

⁴⁵ M. Loret, *Italia współczesna*, s. 109.

⁴⁶ W. Jabłonowski, *Amica Italia*, s. 87.

⁴⁷ Za: tamże; A. Szymański, *Mussolini i korporacyjna przebudowa Włoch*, Lublin 1927; S. Kozicki, *Na Sycylii*; S. Niebudek, *W kraju...*

⁴⁸ F. Goetel, *Pod znakiem...*, s. 205.

⁴⁹ Na podstawie: J. Zamorski, *Nowa Italia*; W. Jabłonowski, *Amica Italia*; M. Loret, *Italia współczesna*, s. 111.

⁵⁰ T. Dzieduszycki, *O teorię nowoczesnej sprawnej państwowości (Hoovera – Mussoliniego – Piłsudskiego)*, Warszawa 1928, s. 63–69.

Faszyzm to „prawdziwa demokracja”, gdyż „wyraża wolę 40 milionów” ludzi, którzy odparli bolszewizm, tożsamy z „żydostwem”⁵¹. Czynnikiem zniewalającym był też kapitalizm: „giedy wykuły złociste łańcuchy” – powie Gembarzewski. Specyficzną egzemplifikacją „konkretnej wolności” jest imperialno-kolonialna przecież, a pozytywnie oceniana, „włoska niewola”, w istocie – sugerują entuzjaści Włoch Mussoliniego – dobrodziejstwo dla tej części Afryki, „wszystko bowiem jest lepsze i bardziej ludzkie od [...] abisyńskiego piekła”. Dowodnym tego przykładem ma być popularność piosenki *Facceta nera*, mówiącej o wyzwoleniu pięknej Abisyńczy przez wojsko, które niesie pożądaną przez Afrykanki „niewolę miłości”, oferując „wolność życia i myśli”⁵².

Pośród opozycji wyróżnia się również przeciwstawienie „c a ł o ś ć”/„niejednolite” – „część”/„jednolite”, przy czym ruch faszystowski ma dodatnio waloryzowane przymioty, jako stronnictwo „granitowe”, „jednomysłne”, „jak skała”, cechujące się „jednością” w odróżnieniu od Włoch, niegdyś „kawałkowanych”, „dzielonych”, „rozrywanych” (przez partie i „obcych”), oraz od Abisynii sprzed kolonizacji – zlepku wyznaniowego oraz plemiennego⁵³. Dezorganizacja c a ł o ś c i – uniwersalnego symbolu kulturowego – jest wielkim przewinieniem odrzucanego socjalizmu: ruch ten mianowicie dbał o świadomość i interesy zaledwie jednej klasy narodu⁵⁴. Faszyzm zaś szerzy współpracę, rozwija świadomość społeczeństwa i popiera rozwój sztuki wśród warstw dotychczas nieuprzywilejowanych. „Całość” ani „jedność” nie oznaczają bynajmniej zglajchsztaltowania: włoscy wojskowi to „cywile w mundurach”, „wspaniała rewia”, symbolizowana przez „«odpięty guzik» – cywilną klapę bezpieczeństwa”, w odróżnieniu od choćby nazistowskiej, zuniformizowanej także psychicznie, soldateski⁵⁵.

W duchu archetypowych podziałów trzeba również odczytywać konfrontację „światła” z „ciemnością”: włoski lud wyszedł z „ciemni” niemal piekielnej (Gembarzewski); analogicznie sekciarstwo abisyńskie, zwłaszcza koptyzm, to „ponura i przykra groteska”, skazana na unicestwienie, jak tamtejsze „mroczne barbarzyństwo” i „potworność”⁵⁶.

⁵¹ J. Zamorski, *Nowa Italia*, s. 2.

⁵² M. Romański, *Najazd cywilizacji*, s. 11 i n.

⁵³ Na podstawie: W. Jabłonowski, *Amica Italia*; M. Loret, *Italia współczesna*; M. Romański, *Najazd cywilizacji*, s. 81.

⁵⁴ W. Jabłonowski, *Amica Italia*, s. 139.

⁵⁵ J. Waldorff, *Sztuka pod dyktandem*, s. 16, 21.

⁵⁶ M. Romański, *Najazd cywilizacji*, s. 81. Por. R. Fajans, *W miastach Etiopii*: „Ciemność” czy „ciemnota” są werbalizowane opisowo: „Gwóźdź jest z żelaza, a tego materiału prawowitemu Abisyńczykowi nie wolno obrabiać pod groźbą kary straszliwej wcielenia się w jego duszy hieny” (*Morze* 1936, z. 3, s. 20). I z takich zabobonów ratować miała Etiopczyków włoska inwazja...

Pojawiały się natomiast także głosy broniące praw mieszkańców kraju do dostosowanego do ich możliwości tempa rozwoju. Alfred Jesionowski w recenzji pracy H. de Montfreida *Wrogi łąd Etiopii* (przekł. M. Wańkowiczowej, Warszawa 1936) stwierdzał z uznaniem: „[...] wziął sobie autor za zasadę nieprzykładanie miar i pojęć europejskich do spraw abisyńskich. [...] zajął w książce swej stanowisko przyjazne dla Abisynii. [...] usiłuje z powodzeniem sprowadzić zabobony, legendy [...] do właściwych ich rozmiarów, wyjaśnić skomplikowane kwestie gospodarcze i polityczne Etiopii, rozwikłać sieć zakulisowych i otwartych intryg państw europejskich w tym kraju, przy czym [...] Włochy nie odgrywały przed wojną ostatnią w Abisynii żadnej poważniejszej roli”. Montfreid „aprobuje na podstawie swych długoletnich obserwacji politykę powolnego postępu w Abisynii, która gwałtownych reform znieść by nie mogła”. Sam francuski obserwator Etiopii podsumowuje zaś swą pracę słowami: „Etiopia to ostatni żołnierz strzegący starych cywilizacji ludzkich, w któ-

Ekspozuje się przypisywaną faszyzmowi i dodatkowo wartościowaną „młodość” oraz związaną z nią „nowość” („autentyczna młodość”, „początek świata młodych”, „marsz legionu młodych”). Ilustruje to już początek hymnu faszystowskiego – słynne słowa *Giovinezza, giovinezza*⁵⁷. Włosi żywić mają wielki „kult dla dziecka”, słabość nawet „dla małych czarnych diabł” na obszarach, gdzie wypełniają „misję cywilizacyjną”, gdzie armia zaprowadza „nowy ład”, nadaje „nowe, lepsze prawa”, mianuje „nowego króla”, daje „lepsze życie”⁵⁸. W samej Italii „legion starych, trwający przy dawnych pożytkach, wygodach, przesądach, nienawiściach” musi „ustąpić *giovinezza*”⁵⁹. Nie przypadkiem przywołuje się *Odę do młodości*:

Nie chcąc wierzyć w cud, w który uwierzyć Pan każe,
Zawisł nad Awentynem jaszczur, sów gromada,
[...]
Oto niezdarnie, martwym, zliniałym już skrzydłem,
Z Awentynu złe ptaki spadły w pył, na ziemię,
Depce po nich, zrodzone w pożarach, bitw plemię,
Czołganiem p ł a z ó w gardząc, sykiem ich obrzydłem.
(M. Gembarzewski, *Mussolini*, 1933)

Kontrast „prawdziwej” i „fałszywej” wolności wiąże się z ważnym, a dosyć dawno zdiagnozowanym zjawiskiem czerpania przez ideologię z dyskursu religijnego na zasadzie *perversa imitatio*. O faszyzmie mówiono mianowicie w kategoriach prawdy, dobra, życia i drogi. Włoskie „masy naprawdę wyznają to, co głoszą ich przywódcy”⁶⁰. Stosunek państwa do obywateli, jak w idealnym ustroju chrześcijańskim, opiera się na prawie i sprawiedliwości⁶¹, polityka – na „prawdziwym dobru”, a nie „wydumanej metafizyce”⁶² (w tym miejscu zresztą widoczna jest niekonsekwencja koncepcji: istotą religii jest wszak metafizyczność!).

Mussolini jest – nie tylko we włoskiej propagandzie – „kapłanem”, „apostolem”, „prorokiem”, a jednocześnie: „nowożytnym Cezarem” (o nieokreślonej wobec chrześcijaństwa postawie) czy „posłańcem bogów” (bogów zatem pogańskich)⁶³. W utworze Miłosza Gembarzewskiego pojawia się z kolei pod postacią lwa („przepiękna, lwia głowa/Zsiwiała w trudach”), jako analogon Chrystusa (znów na zasadzie *perversa imitatio*) wypędzającego ze świątyni, ulokowanej za cezariańskimi bramami, przekupniów – „bezpieczne, krwawe antychrysty”.

W teologii politycznej istotne wydaje się postrzeganie doktryny już to jako drogi „zbawienia” – indywidualnego i zbiorowego – już to pogańskiego albo bluźnierczego wobec chrześcijaństwa sposobu kreowania nowego świata przez odtworzenie lub przetworzenie rytuałów religijnych. Dla Goetla faszyzm stanowi „wyznanie wiary”, dla księdza Łuczyckiego: „narzędzie w rękach Boga, którym w Polsce przez

rych mogła rozwijać się i kwitnąć jednostka. Żołnierz ten padnie na polu bitwy, zmiażdżony nieubłaganą ewolucją, dążącą do ujednostajnienia świata, w którym... panować będzie maszyna”. Zob. A. Jesionowski, *W Abisynii i u nas*, „Prosto z mostu” 1936, nr 46.

⁵⁷ K.M. Morawski, *Przedmowa*, s. 7; S. Niebudek, *W kraju...*, s. 26.

⁵⁸ M. Romański, *Najazd cywilizacji*, s. 15.

⁵⁹ K.M. Morawski, *Przedmowa*, s. 7.

⁶⁰ F. Goetel, *Pod znakiem...*, s. 76.

⁶¹ Zob. A. Szymański, *Mussolini...* Por. I. Czuma, *Sprawiedliwość i miłość jako podstawy chrześcijańskiego ustroju społecznego*, Poznań 1937.

⁶² W. Jabłonowski, *Amica Italia*, s. 174.

⁶³ Zob. W.L. Jaworski, *Ze studiów nad faszyzmem*, Kraków 1928, s. 2.

Niego tylko odrodzonej” ma być zniszczone „wszelkie zło, jakie nas obecnie zabija fizycznie i moralnie”⁶⁴. Miłość ojczyzny przypomina tu wyrażaną przez wybór klasztornego życia mniszą miłość do Boga, wedle formuły „Ziemią pożegnaj miłość” (Gembarzewski).

Dla wspomnianego poety przejście władzy oznaczało „cud” i uwolnienie ludu ze „żrących mąk Tartaru”. Faszyzm zapoczątkowywał nową teogonię, był symbolicznym objęciem zwierzchnictwa nad „macierzą”⁶⁵ przez olbrzymów, którzy swoją krwią sycą i rozgrzewają ziemię-matkę-kochankę. Teogonia ta wszelako jest teogonią pogańską, czego dowodzą wyobrażenia matki-kochanki, figury zupełnie chrześcijaństwu obcej, podobnie jak „olbrzymi”. W *Czarnym marszu* Swinarskiego mianowicie po faszystowskim „zwiastowaniu” następuje erotyczno-polityczne połączenie żołnierzy z Italią, a dalej z ciałem całej Europy i re-kreacja świata:

Teraz zatańczy w takt waszych kapel,
Krwia śpiewające ciało wam da –
Bierzcie ją –
Krzyczcie weselny apel:
Eja! Eja! Alala!

Niech wam się wargi w uścisku utną,
Ziemia pod wami niech dyszy i łka:
Stwórzcie jutro!

Już pobieżny przegląd metaforyki i frazeologii pozwala wyróżnić zasadniczo dwie, aczkolwiek niekoniecznie wzajemnie się wykluczające, pojawiające się naonczas w Polsce wizje włoskiego faszyzmu. Pierwsza, dominująca, jest raczej konserwatywna, „łagodna” i upatruje w doktrynie „lekarstwo” na słabości demokracji parlamentarnej, szukając sposobów bezkrwawych, acz skutecznych przemian (moralnych, gospodarczych, politycznych, zgodnie z przekonaniem, iż „faszyzm to entuzjastyczne powtarzanie aksjomatów, deklarowanie ustawiczne, [...] że moralny związek pokoleń minionych i przysłych jest czymś realnym [...] to ciągle, patetyczne przypominanie abecadła obowiązków narodowych”⁶⁶), dalej zaś wręcz moralnego dobra i drogi zbawienia. Preferuje ona metafory „uzdrowienia organizmu”, „oczyszczenia”, „przywrócenia ładu” (łągodząc tym samym ewentualny wymiar przemocy).

Logiki tych postulatów bynajmniej nie zaburzał – nieobecny we Włoszech – antysemicki wydźwięk polskich tekstów filofaszystowskich. Diasporę żydowską widziano w rodzimym dyskursie narodowym, a w taki wpisują się analizowane dowody fascynacji doktryną, jako „obce ciało”, „ognisko zarazy” i przyczynę „roz-bicia”⁶⁷, co miało usprawiedliwiać jej zwalczanie.

⁶⁴ Z. Łuczycki, *Jak ja wyobrażam sobie...*, s. 15–16.

⁶⁵ W. Jabłonowski, *Amica Italia*, s. 18.

⁶⁶ J. Rembieliński, *Na widowni...*, s. 10.

⁶⁷ Właśnie polityki Mussoliniego wobec Żydów (tzn. jej „braku”, jako iż Duce niszczył masonerie, nie zaś mniejszość żydowską) dotyczyły zarzuty stawiane faszyzmowi przez część polskich komentatorów. Zob. np. a.n. [Adolf Nowaczyński], *Dynastia Toeplitz daje Polsce 100.000 lirów*, „Myśl Narodowa” 1924, nr 16, s. 12: pożyczka z Banca Commerciale Italia „to jedno tylko ze złoconych ogniw stalowego «ejruwu», jakim pansemityzm oplątuje wreszcie długo oporną Polskę” („Myśl Narodowa” 1923, nr 27, s. 11–12). Zob. też Piotr Ponisz [Michał Pawlikowski], *Koń trojański*, „Myśl Narodowa” 1934, nr 9, s. 116–118.

Druga wizja, rzadsza, może nawet marginalizowana, przedkłada metaforę „burzenia starego świata” i „brania w posiadanie ziemi-matki-kochanki” nad spokojne wyobrażenia „powrotu do właściwego stanu rzeczy”. Jej radykalizm, „barbarzyńskość” inspirowane są, jak łatwo się domyślić, futurystyczną negacją, zorientowaną na destrukcję „miernych” wytworów przeszłości. Będą to zatem, napotymane głównie w zbiorze Artura Marii Swinarskiego, obrazy obalania zmurszałego, obmierzłego świata, rozbijania romantycznej „skorupy” przez „lawę” wrogości wobec starszego pokolenia jako „autora” nieudanego świata. W utworach z tomiku *Eja! Eja! Alala!* hasła antycywilizacyjne występują obok prowokacyjnego melanzu formuł biblijnych i pogańskich, romantycznych i futurystycznych, religijnych i mechnistycznych. Ilustracją analizowanej interpretacji niech będzie jego *Giovinezza*:

Panowie! Dlaczego, gdy słońce dziś mdleje i tli,
Dlaczego ślęczycie nad czaszką Schillera i pergaminami Erazma?
Każdy z was twórcą! każdemu serce jak żrebak rzy
[...]
Puścimy na niebo sto słońc elektrycznych, aż niebo zapłonie jaśniej,
Zatańczym po zimnej ziemi, aż się jej weltszmerc zagoi,
Gdy krew ci w żyłach przestanie bulgotać, starcze,
(Czy słyszysz? serce twoje już wolniej drga) –
Wtedy ci w krtani niech jak turbina zawarczy
Poezji naszej *eja alala!*

Łagodniejsze są natomiast wizje zwycięstwa młodości u katolicko-narodowych komentatorów, takich jak Morawski czy Jabłonowski. W ich ujęciach *giovinezza* nie wchodzi w konflikt ze „starą” generacją, ale wprawdzie jest przez nią wychowywana i otaczana opieką, następnie zaś przejmuje ster rządów dla wspólnego dobra.

Owa dwutorowość w pojmowaniu ideologii faszystowskiej wydaje się zresztą odpowiadać przynajmniej w ogólnych zarysach zasadniczemu podziałowi między włoskimi stronnikami doktryny. Rywalami awangardy futurystycznej, która współtworzyła mit faszystowski, byli modernisci skupieni wokół magazynu „La Voce”. „Vociani” – stwierdza Emilio Gentile – jako grupa otwarta ideowo pozostali w sferze ogólnych haseł („eksplozja energii”, „intensyfikacja życia”). Pragnęli Włoch nowoczesnych, ale ocalonych przed negatywnymi skutkami industrializacji (hedonizmem, materializmem). Proponowali „wzbogacenie politycznej świadomości narodu”, jego uduchowanie (acz w dość synkretycznym w istocie rozumieniu) i nową etykę⁶⁸.

Futuryści stanowili zaś ruch skupiony wokół charyzmatycznego przywódcy (Marinetti), wołający jednym głosem. Mieli dogmatyczną i totalizującą wiarę we własne wizje, w swój mit. Z kręgiem „Vociani” łączył ich bunt przeciw starszemu pokoleniu oraz burżuazyjnej tradycji literackiej, jednakowoż stopień nasilenia ataków na otaczający ich świat ujawniał wolę destrukcji. Dopiero po dewastacji mogła nastąpić budowa nowego. Futuryzm, powiada Gentile, ogłosił faszyzm w dionizyjskim uniesieniu „nową świecą religią” po „śmierci Boga”. Wielbił nowoczesność z jej elementami brutalnymi⁶⁹.

⁶⁸ E. Gentile, *The Struggle for Modernity. Nationalism, Futurism, and Fascism*, foreword by S.G. Payne, Westport et al. 2003, s. 27–35.

⁶⁹ J. Kurek, *Futuryzm a faszyzm*, „Przegląd Współczesny” 1933, nr 100–101, s. 306.

Agresja, furia, fanatyczna wiara w „nowoczesność” rozumianą industrialnie są przeciwieństwem ideału grupy znanej jako „Vociani”: poważnego, idealistycznego, surowego pracownika ducha, niestosującego przemocy fizycznej, niezwykłego kultu dla sportu, militarizmu ani imperializmu. „Vocianowski italianizm” nie wykluczał potrzeby rewolucji czy wojny dla regeneracji Włoch, nie traktował jej jednak jako *conditio sine qua non*. Nade wszystko wierzył bowiem w prawdę, piękno i dobro, bez względu na kryteria wieku, płci, nacji. Jego niechęć do futurystów miała głównie podłoże moralne⁷⁰.

Większość publicystów polskich, związanych z ideą narodowo-katolicką, konserwatywną, z nurtem antybolszewickim, często też antysemickim, reprezentowała punkt widzenia bliski właśnie redakcji „Voce”, co manifestuje się poprzez dość zachowawcze metafory „leczenia”, (duchowej) „drogi”, „naprawy”, „przemiany”. Woluntaryzm i ogólnikowość cechuje gros badanych świadectw, podobnie jak miało to miejsce we Włoszech. Natomiast poezja Swinarskiego zdradza silne wpływy światopoglądu futurystycznego, z jego wołą gwałtownych posunięć, totalną negacją *status quo*. Znaczące są tu poza metaforyką „symbole masy”: wyobrażenia *d e s z c z u* („masa w momencie wylądowania”, dążąca w określonym kierunku), *o g n i a* (budząca strach masa w fazie „gwałtownego, nieokiełznanego wzrostu”) bądź *ł a n ó w z b o ż a* (masy uległej, acz podnoszącej się, jeśli nie została zbytnio zniszczona)⁷¹.

Interesujące są ponadto, i liczne, odniesienia do futurystycznego ujmowania faszyzmu jako nowej wiary. W *Manifestie* Swinarskiego ideologia staje się „dobrą nowiną”, źródłem życia analogicznego do religii Chrystusowej („Na pierś, na serce wam piśnię/Ewangeliczną wieść”). Powracają leksemy „apostoł” i „zwiastowanie”. Znamienne są też sformułowania: „Przed żadną cerkwią nie klękę, przy żadnym kościele:/ [...] śpiewam najmłodszą z ód/ Do Was, Benito i Gabriele!” (*W prawo zwrot!*) czy: „do ciebie modlitwę śpiewa/ [...] mój głos” (*Mussolini*) albo parafrazy utrwalonych formuł, jak ta: „I będę zaiste przedziwnie czyste/Wszystkie wasze dzienne sprawy” lub „Przyjdźcie wszyscy znękani i wszyscy spragnieni” (*Giovinetta*). Podobne momenty wskazałam już u Gembarzewskiego. Sakralizacja faszystów oraz ich ruchu wzorowana była *notabene* na propagandowych mowach d’Annunzia, który parafrazował *Kazanie na Górze*, porównał poległego żołnierza do ciała Chrystusa i nawiązywał w demagogicznych wywodach do cudu wniebowzięcia, czyniąc to na zasadzie *perversa imitatio*, znanej w teorii manipulacji werbalnej, a wspominanej już we wcześniejszych analizach, czyli zawłaszczając formę, w którą w oryginalnym przekazie wpisano treść przeciwną⁷².

W dominujących, raczej konserwatywnych rodzimych wyobrażeniach systemu czytamy jednak również, iż doktryna kryje w sobie „mystykę”, iż faszyzm to „potęga o niezupełnie ziemskim podłożu”, Mussoliniego zaś cechują: „postawienie ducha ponad materią”, „żarliwość praktykującego katolika”⁷³, „franciszkańska pokora” (*sic!*), „intensywne życie wewnętrzne”, szacunek dla Kościoła, wreszcie marzenie

⁷⁰ E. Gentile, *The Struggle...*, s. 35–53.

⁷¹ E. Canetti, *Masa i władza* [1960], przeł. E. Borg i M. Przybyłowska, wstępem poprzedził L. Budrecki, Warszawa 1996, s. 93–100.

⁷² Zob. L. Kosznicki, *Pod skrzydłami d’Annunzia*, autoryz. przekł. z franc. R. Centnerowej, Warszawa [b. r.], s. 8; P. Podemski, *Wyprawa na Fiume*, s. 113–115.

⁷³ Jak wiadomo, Mussolini i jego zaufani politycy zaczęli reformy jako wrogowie Kościoła, z czasem dopiero podpisano umowy z Watykanem z powodów politycznych.

o „wzlocie”, które jednak można rozumieć zarówno w kontekście religii, jak jego oczarowania samolotami⁷⁴. Uświęcona zostaje nowina faszyzmu i ciało (poety, ofiarnego żołnierza), „pokarm” ludności, „strawa na wasz głód”, „święte ciało”, „święte słowo” (*Manifest Swinarskiego*)⁷⁵. Polscy faszyci także ruszają do walki „w imię Boże” i nazywają swego wroga – socjalizm – „antychrześcijańskim”⁷⁶.

Wymiar sakralny zyskuje w poezji nawiązującej do futuryzmu śmierć żołnierza, który był „jak w pustyni krzak/Gdy go rozpalił oddech Boży”, a do towarzyszy w czarnych koszulach, przed którymi „wszystko klęka” i „drga serce starej Europie” (*Czarny marsz*), dociera bogoburcze przesłanie, ewokujące skojarzenia z liturgią:

Podniosę hostię swej rany
W ciała monstrancji przed wami...
[...]
Płynę, a krew mi zmywa modry firmament –
I jestem dłoni waszych niewyszeptaną m o d l i t w ą
I jestem modlitwy waszej
Niewyśpiewanem
A m e n.

(A.M. Swinarski, *Il soldato ignoto*)

Cechy *sui generis* „ciała eucharystycznego” ma w tym ujęciu, obok samej doktryny i oddziałów toczących „świętą wojnę”, Italia, przy czym to wyobrażenie jest również formą bluźnierczego zawłaszczenia, charakterystyczną dla lubujących się w *profanum* totalitaryzmów. Żołnierze, „rozkrzyżowani pod ogniem ostatniej krucjaty”, tułają piersi i usta do ziemi, osuszając rany, „stygmata” ojczyzny materią swych ciał niczym „świętą chustą Weroniki” (A.M. Swinarski, *Falanga*). Polegli w drodze lub walce stają się „pątnikami”, oplakiwanymi przez swą ziemię – *Mater Dolorosa* (*Pielgrzymi*).

Dość powszechne nakładanie się dyskursu politycznego na religijny poświadczają: metafora „katechizm”/„dekalog faszystowski” oraz nazwanie przez Morawskiego pracy „pierwszym przykazaniem”, Italii Mussoliniego „ziemią obiecaną”, podróży do nowych Włoch – „pielgrzymką”, „głębokim przeżyciem duchowym”, analogicznym do „spowiedzi wielkanocnej”, „hołdem i ślubowaniem” bądź określenie wycieczki do „czarnego” Rzymu mianem „wyprawy po złote runo promiennych i płomiennych sensacji”⁷⁷. Także powyższe zestawienie wskazuje na heterogeniczność ideową analizowanego dyskursu: obok frazeologii biblijnej stosuje się mitologiczną, można zatem stwierdzić, iż konotacje religijne (chrześcijańskie) stanowiły ornament bądź rodzaj werbalnego kamuflażu.

Narrację quasi-religijną – synkretyczną, jak dowodzą wcześniejsze przykłady – w badanych enuncjacjach po części motywował patriarchalizm ideologii autorytarnej, wyzyskujący topos rodziny. Obywatele-dzieci są wychowywani, chronieni przed tym, co groźne dla podatnych na wpływy „niedojrzałych” umysłów. Rolę strażnika odgrywają „ojcowie narodu”, czyli „bracia w wierze: Benito oraz Gabrie-

⁷⁴ [Anonim], *Se fossi Italiano sarei forse fascista*; S. Kozicki, *Na Sycylii*, s. 106; K.M. Morawski, *Przedmowa*, s. 11; S. Niebudek, *W kraju...*, s. 48.

⁷⁵ Por. też jego sformułowanie: *Podniósł blask imienia swego* (o wodzu lub żołnierzu).

⁷⁶ [Anonim], *Do czynu*, „Faszysta Polski” 1926, nr 3, s. 1; S.K. [S. Kinowski], *Socjalizm w świetle prawdy*, „Faszysta Wielkopolski” 1926, nr 1, s. 4–5.

⁷⁷ K.M. Morawski, *Przedmowa*, s. 11.

le”, uzupełniający się na zasadzie kontrastu: działacz i poeta, człowiek skromny i narcystyczny, oddany i żądający podziwu, acz obaj jednak ważni, niezbędni⁷⁸. Powielanie argumentu, iż czyn przewyższa teorię i ulotną poezję, prowadzi jednak do stopniowego przemilczania roli d’Annunzia oraz futurystycznych korzeni faszystów na rzecz apoteozy bardziej realistycznego, ustępliwego wobec tradycji, bliższego też polskiej prawicy *Duce*⁷⁹.

Siegfried Bork przypisał językowi nazizmu, czerpiącemu z języka faszystowskiego, upodobanie do leksyki i metaforyki biologicznej, sportowej, technicznej i militarnej⁸⁰. W polskich świadectwach, nienależących do dyskursu „totalnego”, odnajdujemy głównie metaforykę biologiczną, na dalszym miejscu militarną i techniczną. Faszystów prezentowano w kategoriach pożądanej siły, stąd: „agresywność”, „bojowość i furia”, „dyscyplina i karność żołnierska”. Odzwierciedlało się w tym marzenie o konsolidacji, pozbyciu się „wrogów wewnętrznych” tudzież o koloniach. Równocześnie najczęściej chyba powtarzanym wyrazem jest „praca” jako synonim faszystów. Często spotykana jest „poezja liczb”: statystyki, dane na temat rozbudowy kolei, elektrowni, mostów, dróg, gmachów pokazywały kraj „woli żelaznej” oraz „nowatorstwa”. Faszystów to również pokojowy przewrót, rewolucja dogłębna a bezkrwawa; to pokonanie bolszewizmu oraz Żydów, w finale zaś ofensywa i poszerzanie terytorium dla swobodnego rozwoju narodowego organizmu – hasła te, wyrażające pewien ideał nacjonalistów, służyły mobilizacji i konsolidacji, acz nie zyskały powszechnej aprobaty.

Agitacyjny cel miała także monumentalizacja faszystów za pomocą przymiotników z wykładnikiem wielkości, superlatywów, wielkich kwantyfikatorów, liczebników („wola żelazna”, „energia gotowa usunąć każdą przeszkodę”, „wielki”, „imponujący”, „świąteczny”, „ogromny”, „kolosalny”, „największy”, „gigantyczny”, „tysiące”, „dziesiątki”, „miliony”), tworzących ciągi synonimiczne, wreszcie tzw. poezja liczb, czyli dane statystyczne, które scjentyfikują apologetyczne wypowiedzi. Z rzadka manifestowano wspólnotę poprzez autorytet (argument w rodzaju: „Giacomo Puccini – faszystą”).

Główne hasła polskiego dyskursu profaszystowskiego lat 1919–1939 pokrywają się z ówczesną konserwatywną hierarchią wartości, co potwierdzałoby tezę o dominacji „spolszczonego” na sposób „tradycjonalistyczny” oglądu ideologii, widzianej głównie jako możliwość powrotu do patriarchalnego ładu, zgodnego z – nader nieokreślonymi i niekiedy wręcz opacznie rozumianymi – r e g u ł a m i „natury” i Boga (usuwanie wrogów systemu oraz pycha mają się wszak nijak do przykazania miłości bliźniego i Boga), „uzdrowienia” organizmu narodowego/, wielkiej rodziny” ze słabości oraz wtrętów „zanieczyszczających”, „konfliktogennych”, wreszcie stworzenia ustroju opartego na sprawiedliwości i pracy, bez „nowinek” „bezbożnych” socjalistów czy bolszewików. Altruizm i utylitaryzm nie kłóciłyby się tu z zaspokajaniem koniecznych potrzeb „ja”. Burzycielska wizja Swinarskiego była na tym tle odosobniona.

Mimo polskich przejawów uznania dla rzeczywistych i pozornych „zdobyczy” faszystów, Polacy świadomi byli jednak faktu, iż nie mogą jego – skądinąd dość

⁷⁸ W. Jabłonowski, *Amica Italia*, s. 16.

⁷⁹ Zob. J. Waldorff, *Sztuka pod dyktando*, s. 23–25.

⁸⁰ S. Bork, *Mißbrauch der Sprache. Tendenzen nationalsozialistischer Sprachregelung*, Bern – München 1970.

ogólnikowego – „programu” naśladować⁸¹, czy to z powodu silnej tradycji religijnej, czy słabego poczucia świadomości narodowej w masach, zwłaszcza chłopskich; z niechęci do glajchsztaltowania, szacunku dla indywidualnych wyborów, a także z racji motywowanego jakoby „słowiańska” mentalnością przedkładania rozwiązań „łagodnych” nad radykalne. Powyższa próba ujęcia wybranych elementów powtarzających się w różnorodnych świadectwach rodzimej fascynacji doktryną Mussoliniego potwierdza tezę Jerzego W. Borejszy, iż pojęcie to obejmowało rozmaite urojenia i marzenia, często odległe od rzeczywistości włoskiej⁸². Wyobrażenia te, niekiedy graniczące z niezrozumieniem doktryny, uwydatniają jednak stopień zaangażowania społeczno-politycznego ówczesnych ludzi pióra i są interesującym źródłem poznania ich sposobów myślenia.

THE METAPHORS OF FASCISM
(ON POLISH CONCEPTUALISATIONS OF MUSSOLINI'S DOCTRINE)

Summary

The Polish discourse of Fascism has been analysed mostly by historians and political scientists who used to focus on the interpretations made by individual economists, politicians or ideologically engaged writers of the inter-war period. The aim of the paper is, by contrast, to present the diversified Polish ways of understanding Italian Fascism from the point of view of metaphors. The author takes as her starting point the idea of cognitive grammar that stresses the role of metaphors as a key mechanism categorising the world-view.

The analysis of the most frequent metaphors reveals two basic ways of understanding Fascism in Poland: the dominant imaginings are concentrated on the metaphors of necessary 'healing', 'saving'/'salvation', 'cleaning'/'purifying' and 'restoring' the proper, previous *status quo*. It prefers the image of 'patients' to that of 'victims'. 'Violence' is a rather avoided term. The discourse inspired by the 'original' Italian Fascists – Futurists – which was full of imagined acts of aggression against the civilization and the governing generation, finds only few admirers and imitators in Poland (above all A.M. Swinarski). The analysis proves that the doctrine was subjected to different processes of 'adapting' it to the specific Polish tradition, to the 'national character' and political situation also at the (in a way crucial) linguistic level.

Adj. A. Gierba

⁸¹ J. Zamorski, *Dyktatura, faszyzm, monarchia*, „Myśl Narodowa” 1923, nr 44, s. 1–8; [Anonim], *Faszyzm włoski a polski*, „Faszyzta Wielkopolski” 1926, nr 2, s. 1–2; S. Grabski, *Państwo narodowe*, Lwów 1929, s. 13.

⁸² J.W. Borejsza, *Rzym...*, s. 27.